

AMIR TEMURNING BUYUK SARKARDA SIFATIDAGI TARIXIY O'RNI

Kerimgeldiyeva Meretgul Abdigapbar qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

“Tarix” yo’nalishi 1-bosqich talabasi

E. pochta: karimgaldiyovamamajan@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk sarkarda va davlat arbobi Amir Temurning hayoti, harbiy faoliyati va davlat boshqaruvidagi muvaffaqiyatlari, uning tarixiy shaxs sifatidagi o’rni, Temuriylar davlatining shakllanishi va rivojlanishidagi roli, shuningdek, madaniyat va ilm-fan taraqqiyotiga qo’shgan hissasi haqida ma’lumotlar berilgan. Shuningdek, “Temur tuzuklari” orqali adolatli boshqaruv tamoyillari tahlil qilinadi.

Kalit so’zlar: “ Temur tuzuklari, Mo’g’ullar, Movaraunnahr, Temuriylar davlati, sarkarda, Oltin O’rda

Buyuk sarkarda, adolatli shoh Amir Temur Markaziy Osiyoda mo'g'ullarning 150 yillik hukmronligini tugatib, buyuk davlat tuzgan va uni dunyoga tanitgan shuningdek, Movarounnahrda fan va madaniyat ravnaqining asosini yaratgan shaxs sifatida mashxur hisoblanadi. Amir Temur o’z davrining eng qudratli shoxlaridan hisoblangan turk podshosi Boyazid Yildirimni tor-mor qilib, Bolqon yarim orolidagi halqlar va mamlakatlarga ozodlik bag'ishlagan. Oltin o'rda xoni To'xtamishni yengib, Rossiyaning mug'ullar hukmronligi asoratidan qutilishni qariyb 300 yilga tezlashtirgan. O'z davrida Movarounnahrda hunarmadchilik, qurilish, ilm-fan va madaniyatni rivojlantirgan.[1]

Sharafiddin Ali Yazdiy aytganidek, “Amir Temur adolatli davlat qurish uchun mo'g'ul istilochilariga qarshi kurashgan va bahodir safdoshlarini, jasur lashkarboshilarini qadrllovchi, kechirimli, sabr- bardoshli, mulohazali dono

rahbar”edi.[2] Amir Temur adolatni nihoyatda yaxshi ko'rardi, shu sababli ham uning saltanatida birorta inson behuda ranjitilmagan, zulm ko'rmagan. U ilm-fanni ham, ilm ahlini ham hurmat qilar, eng ezgu maqsadi esa butun saltanatida madaniyat va san'atning gullab-yashnashiga erishish edi.

XIV asrning 60-yillarida Movarounnahrda hukm surgan og'ir siyosiy va iqtisodiy vaziyat mamklakatni birlashtirib, kuchli bir davlat tashkil etishni talab qilmoqda edi. Amir Temur o'z zamonasining bunday talabini boshqa amirlarga nisbatan yaxshiroq tushunardi. Shuning uchun ham u markazlashgan davlat tuzishga kirishdi. Bunday maqsadni amalga oshirishda u ruhoniylar, harbiylar, savdogarlar va shahar hunarmandlari tabaqalariga suyanadi.[3] Amir Temur bu ulkan maqsadni ro'yobga chiqarish ishini, avvalo, ichki g'animlarga qarshi kurashdan boshladi. Amir Temurning qudrati ortgani sari unga bo'lgan ishonch ham ortib borardi. Lekin Temurbek bu darajada yuksalguncha ancha qiyinchiliklarni booshdan kechirib, toblangandi. U “Temur tuzuklari”da o'tmishdagi qiyinchiliklardan birini quyidagicha eslaydi: “O'sha vaqtda davlatimning kuchi ketib, saltanatimning asosi yemirila boshladi. Chunonchi, menga ergashgan yo'ldoshlarim o'n ikki kishidan ortiq emas edi. Ulardan yettitasi otliq, uch kishi esa piyoda edilar. Ulardan boshqa men bilan hech kim qolmagandi.[6] Ko'rinib turibdiki, Amir Temur mana shunday qiyin sharoitlardan ham chiqib keta oladigan darajada salohiyatga ega edi. Dushman qo'lida asir tushib qolgan paytlarida ham Temur hech qachon taslim bo'lish haqida o'ylamadi. Natijada shu va shu kabi boshqa qiyinchiliklardan chiqib, asta-sekin qudrati ortib borgan Amir Temur endi o'z ichidan chiqqan dushman-Amir Husaynga qarshi kurashga kirishdi. Amir Temurning taxtga kelishi haqida quyidagi ma'lumot ham bor: “O'zingizni xon deb emas, amir deb e'lon qiling. Chunki siz faqat Movarounnahr hukmdorligi bilan cheklanmaysiz. Alloh sizga yetti iqlim hukmronligini inoyat etgan”.[6]

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, Amir Temur — o'z davrining buyuk sarkardasi, dono siyosatchisi va kuchli davlat arbobi sifatida jahon tarixida

chuqur iz qoldirgan shaxsdir. U tomonidan barpo etilgan Temuriylar davlati nafaqat harbiy yutuqlari, balki ilm-fan, madaniyat va san'atga qo'shgan hissasi bilan ham e'tiborga loyiqdir. Amir Temurning "Kuch – adolatda" degan shiori uning boshqaruv siyosatining asosi bo'lib, adolat va tartibni ta'minlashda muhim omil bo'lgan. Uning merosi bugungi kunda ham xalqimiz uchun faxr manbai bo'lib, yurtimiz tarixida muhim o'rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. В. Ahmedov. Temur tuzuklari. T.: Yoshlar nashriyot uyi, -2018. –B. 31.3.
2. С. Саидкосимов. Амир Темур жахон тарихида. Т.: Шарк, -1996. –Б. 46.
3. Люсьен Кэрэн. Амир Темур салтанати. Т.: Маънавият, -1999. –Б. 26.
4. Х. Содиков. Амир Темур салтанатида хавфсизлик хизмати. Т.: Art flex, -2010. –Б. 88.
5. Шохистахон Улжаева. Амир Темур давлат бошқаруви. Т.: Akademnashr, -2017. –Б. 22.
6. D.X. Boydedayev "Amir Temur-markazlashgan davlat asoschisi", Science shine International scientific journal